

“ҲАЙРАТУ-Л-АБРОР”НИНГ ТЎРТИНЧИ МАҚОЛАТИ ХУСУСИДА

Шодмонов Н.Н.

филология фанлари доктори, профессор
Турон университети
(Ўзбекистон)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337261>

Аннотация: Мақолада “Ҳайрат ул-аброр” достонининг тўртинчи мақолати гоёвий, композицион ва поэтик жиҳатдан таҳлил қилинади. Мақолат достоннинг бош гоёсини тўлдириши, турли мазмун оқимидаги бобларни ўзаро боғловчи халқа вазифасини ўташи ва шоирнинг юксак бадиий салоҳиятини намойиштириши билан асосланган.

Калим сўзлар: “Ҳайрат ул-аброр”, достон, мақолат, композиция, тасаввуф, ишқ, сўфий, шайх, риёкорлик, сулук, хирқапўш, боданўш.

Abstract: This article provides an analytical examination of the fourth discourse of the epic poem *Hayrat ul-Abror* from ideological, compositional, and poetic perspectives. It scientifically substantiates how this discourse complements the central idea of the poem, serves as a connective link between chapters of varying content flows, and showcases the poet's exceptional artistic potential.

Keywords: *Hayrat ul-Abror*, epic, discourse, composition, Sufism, love, Sufi, sheikh, hypocrisy, spiritual path, dervish cloak, wine-drinker.

“Ҳайрату-л-аброр” достони композициясида унинг тўртинчи мақолати муаллиф фалсафий қарашларининг ижодий тафаккурига таъсири масаласини ўзига хос акс эттириши билан алоҳида ўрин тутди. Бундан олдинги уч мақолат иймон, ислом ва салотин бобида бўлиб, улар ислом муҳити ва сиёсат ҳудуди доирасида қатъийлашган анъанавийлик маҳсули сифатида изоҳланиши мумкин. Тўғри, уларда ҳам улуғ шоирнинг мутафаккирона ёндашув ва қарашлари намоеън бўлади, лекин қўйилган мавзуларнинг умумий ва ижтимоий характери уларнинг достон гоёси ва поэтикасида алоҳида ҳодиса сифатида талқин қилишга имкон бермайди. Бешинчи ва ундан кейинги мақолатлар эса, тизимли равишда, ахлоқий-эстетик тамойилларнинг муайян мавзуларига бағишланган: бешинчи мақолат – қарам, саховат ва бухл; олтинчи мақолат – адаб, тавозеъ ва ҳаё; еттинчи мақолат – қаноат ва тамаъ ва ҳоказо. Шундай қилиб, ана шу умумий ва ижтимоий характердаги ҳамда муайян мавзулардаги мақолатлар ўртасида тўртинчи мақолат, маълум маънода, бораётган фикр йўсинига ҳулоса ясаб, янги масалага кириш ва унинг тарзи моҳиятини белгилаб беришга хизмат қилади.

Фасл шундай номланган: “Риёи хирқапўшлар сулукидаким, ўз қошларида хирқаи талбислариға ҳақиқий либос от дурур ва ҳақойику маорифлари авомға

либосот. Ва ҳақиқий боданўшлар равишидаким, хирқаи вужудлари фано илги зўридин чок дурур ва Масиходек жонбахш нафаслари руҳи муқаддас киби пок ва маҳалли тавфлари соҳати афлок”. Бу ерда Навоий ажойиб бир қарама-қаршилик асосида чуқур фалсафий моҳиятни очиб бермоқчи эканини маълум қилади. Бу ҳақиқат ва сохталик ҳақидаги моҳият, диалектикадир. Маълумки, Навоий даврида шахсинг комиллик даражаси унинг маълум бир сулукда юқори мақом ва ҳолларга етиши билан баҳоланар эди. Бу мақом ва ҳолларга етганлик белгиси турли зоҳирий ва ботиний хусусиятларда намоён бўлади. Сохтакорлик билан ўзини комиллик даражасида кўрсатишга уриниш алалоқибат беҳуда бўлиб чиқади. Комилликка интилаётган шахсларнинг сифатларини Абдурахмон Жомий “Нафаҳоту-л-унс” муқаддимасида батафсил ёритиб берган. Унга кўра, бундай уринишдаги кишилар муҳиқ (ҳақли, тўғри) ва мубтил (ботил йўлдаги) тоифаларга ажралади [1, 22-23]. Мубтил тоифа ҳеч қачон муродларига ета олмайдилар. Навоий бу қарама-қаршиликни ҳосил қилишда, таъкидлаганимиздек, зоҳир ва ботин моҳиятини назарда тутуди, яъни зоҳирий маънода хирқа кийган шахс ўша комиллик даражасидаги ёки шунга яқин киши; боданўш эса зоҳирда энг тубан тоифадан ҳисобланади. Агар улар матнда назарда тутилган маъносига кўра, ботиний жиҳатдан қаралса, бундай эмас. Бунга узоқ тўхталишнинг ҳожати йўқ.

Сарлавҳадаги “хирқа кийиш” ибораси маълум тариқатга киришнигина эмас, бирор бир тоифага мансуб бўлишнинг ҳам мажозий маъносига эга. Киши ўзини иймон ва исломга дахлдор ҳисоблайдими, салтанат ҳукмдорига ходимлик даъво қиладими – қанчалик юксак қилиб кўрсатмасин, ростлик ва риёкорлик чегарасининг қайсидир бир томонида бўлади. Агар у риёкорлик томонда бўлса, бунга унинг англаб етган ва бошқаларга англатмоқчи бўлган ҳақиқати ҳамда эгаллаган билимидаги ноқислик, чигаллик сабабдир. Хирқапўшга зид қўйилган боданўшга нисбатан ҳам шундай фикрларни айтиш мумкин. Ҳақиқий боданўш дейилганда тасаввуф адабиётида ҳақиқий сўфий тушунилади. Чунки сўфийчиликда ишқ моҳиятини тўғри англаган ва унга эга бўлган ошиқ “маст”, “мастона”, “сархуш” сифатлари билан зикр этилади. Бу ҳақда XI асрда яшаган мутафаккир, зоҳид сўфий, шофеъий мазҳабидаги фақиҳ, воиз, мутакаллим, араб адабиёти, жумладан сўфий шеърятни билимдони ва тўпловчиси, ваъзлар кўрсатмалари, фикҳ, усулу-д-дин, тафсир китоблари муаллифи ва Бағдод бош қозиси бўлган ал-қозийу-л-имом Абулмаолий Азизий б. Абдулмалик б. Мансур ал-Жийлий Шайзала (494/1100 й.в.э.)нинг *“Лавомеъу анвори-л-қулуб фи-жавамеъи асрори-л-муҳибб ва-л-маҳбуб”* (“Муҳиб (ошиқ) ва маҳбуб сирлари

йиғиндиси ҳақида қалб нурлари шўълалари”) асарида батафсил маълумот берилган. Бу олим ва унинг асари ҳақида рус шарқшуноси С.М.Прозоров жиддий тадқиқотлар олиб борди [4]. Унинг таъкидлашича, асарда сархуш – мастона муҳаббат ҳақида Шайзала шундай дейди: “Ҳаққа муҳаббат бу – “сархушлик” ва “хушёрланиш”дан иборат. “Сархушлик” “манзил”и (ҳақида айтиш мумкинки,) кимки “Ҳаққа муҳаббат” жомидан ичиб сархушланса, у фақат ўз Маҳбуби хаёли (*ал-мушоҳада*) билангина хушёрланади, ёхуд “сархушлик” бу – тун, мушоҳада – тонгдир, худди ҳақиқийлик – дарахт, шижоат – мева бўлганидек” [Тадқиқотчи қўлёзманинг 220-бетидан олган]. “Ҳаққа муҳаббат”ни тушуниш борасида “сархуш” ва “хушёр” сўфийчилик анъаналари ўртасидаги фарқни уларнинг *Ал-ҳаво* (эхтирос, эхтиросли муҳаббат)га муносабати яққол кўрсатади. Агар аввалгилари учун бу “Ҳаққа муҳаббат”ни ташкил этишда муҳим ҳисобланса, иккинчиси учун бу – гўё инсондаги ҳайвоний нафс, дунёвий хирсдек айбли нарса” [137-б]. Кўриниб турганидек, боданўш ботиний хусусиятига кўра, олижанобдир.

Ташқи кўринишнинг, яъни зоҳирнинг ўзи ҳақиқат бўлмаслиги кўп мутафаккирлар, жумладан, Навоий томонидан ҳам билдирилган. Навоий бир қитъасида бундай риё билан кун кўрувчиларни сурат аҳли деб атайди ва маъно аҳли орасидаги гадоликни улар орасидаги шоҳликдан афзал эканини таъкидлайди.

Шулардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, мақолатда шоир аввалги боблардаги барча фикр ва бадий талқинларини нисбий хулосалайди ҳамда янги “саҳифа”ни очиб беради. Буни мақолатдаги байтлардан янада ёрқинроқ тушуниб олиш мумкин. Дастлабки байт тўғридан-тўғри хийлакор, қаллоб шайхга мурожаат билан бошланади:

Эй бўлубон санъат ила хирқапўш,

Шому сахар зикр ила солиб хуруш.

“Ҳайрату-л-аброр”да айнан мана шу мақолатдан бошлаб Навоий қайси мавзу ёки қандай тоифа ҳақида сўзламасин, унинг мусбат ва манфий жиҳатларини ёнма-ён келтириб, ҳар икки ҳолатни ҳам балиғ усулда тасвир доирасига тортади. Бу мақолатда дастлаб юқорида мурожаат қилинаётган шайхнинг манфур сифатларига тўхталади. Санъат – сунъийлик билан хирқа кийиб олган ана шу қаллоб шайх эғнидаги либосига ҳар томондан ямоқлар солади. Улар зуҳд ва риё иплари билан тикилган, дейди шоир.

Бу ерда риё тушунарли, у киши кўрсинга бажариладиган амалга нисбатан қўлланади. Зуҳд масаласи бир оз нозик. Зуҳд аҳлининг Навоий яшаган даврдаги

тавсифи шундай: “Зухҳод (зоҳидлар) шундай тоифаки, иймон нури ва ийқон (эътиқод) жамоли билан охират гўзаллигини мушоҳада қиладилар ва дунёни яққол қабоҳат суратида кўрадилар. Унинг фоний алдамчи зийнатларидан рағбат назарини олиб, боқий ҳақиқий жамолга рағбат этарлар. Буларнинг сўфияга таҳаллуфи шуки, зоҳид ўз нафси ҳузурига бандликда Ҳақдан маҳжуб (пардали) қоладилар. Чунки жаннат улар нафсининг ҳузур-ҳаловат мақомидир, бу маънода шундай оят ҳам мавжуд: **“Унда (жаннатда) нафслар иштаҳа қиладиган нарсалар бордир.”(43/71)**. Сўфилар тоифаси эса жамоли азалий мушоҳадаси ва лам язалий (абადий) Зотнинг муҳаббатида икки жаҳондан маҳжубдирлар, яъни дунё рағбати эътиборидан ҳам, охират лаззати рағбатидан ҳам кечганлар. Аммо сўфийнинг ҳам зухҳда бир мартабаси бордир. Лекин бу зоҳид мартабасидан фарқли равишда нафс истагидан узокдир” [1, 22]. Қолаверса, тасаввуф тарихидан маълумки, зоҳидлик таълимоти сўфийликка ўз ўрнини осонгина бериб қўймаган. Икки томондан ҳам кўпгина қурбонлар берилган [3, 197-201]. Демак, зухҳ (зоҳидлик)да нокомиллик бўлгани учун Навоий фақат бу мақолатдагина эмас, бошқа бир неча ўринларда ҳам зухҳни ёқламайди. Бу ерда эса уни, ҳатто, риё билан ёнма-ён кўяди.

Бинобарин, ямоқларнинг риё иплари билан тикилганининг далили шуки, шайх улар остига пулларини беркитади. Шу алфозда шайхнинг хирқаси таърифланар экан, унинг тўқималарини ҳам талбис (макр, ёлғон)дан бўлиб, уни тиккан игнаси шайтон мўйлабидан эканини айтилади. Яшил тўн устидаги ямоқлар найрангбоз фалакнинг наҳс юлдузлари, бунга казб тонги ва субҳи содиқда юз берувчи табиий ҳодисаларни далил қилинади. Умуман, сохта шайх суратига тегишли ҳар бир нарса: салла, ҳасса, тасбеҳ ва унинг ипи, мисвок, ковуш, соқол истехзо билан тасвирланади. Бу сатрлар шоирнинг “шайх” радиқли ғазалларини эсга солса ҳам, улардаги фикр ёки тасвирнинг такрори эмас. Мисол учун, ҳасса детали ғазалда ҳам бор, лекин бу ерда у ҳийла уйининг устун сифатида истиорани вужудга келтиради. Ёки шайхнинг соқоли ҳақидаги байтларга диққат қаратайлик:

Турфа соқолин осибон кулгудек,
Эгри йиғоч узра чиқиб ўчкудек.

Ўчкуча ҳам йўқ ишида тўғрилиқ,
Ул тутуб ўғри, бу қилиб ўғрилиқ.

Ўчку тилаб хайлиға баргу наво,

Гар гала минг бўлса бўлуб пешво.

Ўзини бориға шафиқ айлабон,
Ҳоди ўлуб қатъи тарик айлабон.

Тоғ ила тузни туну кун бошқариб,
Хайлини йўл ақбасидин ўтқариб.

Кўргузубон бу доғи хайлиға йўл,
Йўлки, борибон томуғ ўтиға ул.

Водийи зулмат аро ул турфа хайл,
Йўл итуруб айлабон ўт сори майл.

Демак, шайхнинг амаллари хусусида гап борар экан, шоирона қиёслар, турли поэтик усуллардан фойдаланилиб, тасвир кучайтирилади: у ҳам эчки каби ўз одамларига йўл кўрсатади, лекин у кўрсатган йўл тўғри дўзах ўтига олиб боради. Зулмат водийсида бу ажаб тоифа йўлидан адашиб, ўзини ўтга уради. Улар фикс-фасод қайнаган жойдан паноҳ топиб, унга гоҳ “маъбад” (ибодатхона), гоҳ “хонақоҳ” деб от қўяди. Хонақоҳга шайх бўйралар солган; бўйранинг ранги – хийла, хиди – риёдир. Масжидининг эшиги майхўр оташпарастнинг дарахтидан бўлиб, меҳроби енгилтак тарсо қизининг қошига ўхшайди. Шайх шу меҳроб орасида тоат қиларкан, шайтон нима деса ўшанинг гапига киради.

Табиийки, кўп одамлар унга мурид бўлган. Лекин улар ҳаммаси шайхга лойиқ, мос муридлар. Шайх товламачилигини тасвирлар экан, шоир “хизир” (ахзар) сўзи “яшил” маъносига ҳам эгалигидан фойдаланиб, қизиқ бир ҳажвий лавҳа вужудга келтиради: хилватда бу шайх ўзини одамларга энг яқин дўст деб, Хизрга ҳамдам зот қилиб кўрсатади. Хизр деб эса унинг ўзи маҳкам қилиб банг тугиб қўйилган латтани тушунади. Чунки бангнинг яшил ранги латтага уриб, яшил бўлиб кетган. Шайх ўша тугуннинг отини “Хизр пайғамбар” қўйиб олади.

Шайхнинг бу ва бунга ўхшаш нуқсонларини, кирдикорларини қаторлаб келтириш орқали шоир шахс ахлоқидаги бузғунчи иллатларнинг ижтимоий зарарини таъкидлайди. (Шу қаторда, мавзудан бир оз четлангандек кўринса-да, Навоийнинг башоратсимон баъзи бир байтларига ҳам диққат қаратиш лозимга ўхшайди:

Нағмаи хорижки қилиб истимоъ,
Секрибу оҳанг этиб ул дам самоъ.

Дебсабу сайҳа чекиб андоқки пил,
Чангаки нафс олида хору залил.

Бу байтларнинг мазмунига бир эътибор қилайлик: шайх нағмаи хориж эшитиб, ўрnidан сакраб туриб, самоъ бошлайди. Маълумки, самоъ – дарвешларнинг бирор бир оҳангга мос равишда рақсга, рақсга берилиб жазавага тушиши. Шайх ўз ҳаракатларини ана шу амал билан ниқоблайди. Лекин бадфеъли оёқлари билан ерни депсиб, филдек бўкириб, нафс чангаги олдида хору залил бўлишида кўринади. Унга эргашган “аҳли иродат” (мухлислари) ҳам шу хилда ҳаракат қилиб, унинг атрофида доира бўлиб айланиб, бемаъни хаёллар билан ўзларини сўфийлик кайфиятига соладилар. Жазаваси тутганда муридларининг бири беҳуда сўзларни сўзлашда чирилдоққа ўхшаса, кўп айланишда бошқа бири пирилдоққа ўхшайди. Тўғри, Навоийнинг “нағмаи хориж”и бугунги бизнинг “хориж мусиқаси” тушунчамизнинг айнан ўзи эмас, лекин, барибир, бу тушунча қайсидир маънода бугунги кундаги баъзи манзараларни ёдга солиши билан башоратга ўхшайди.)

Риёкорлик ғаразли мақсаддан туғилади. Навоий бунга ҳам тўхталиб, риёкор шайх гуруҳининг мақсадини баён қилади: катта амалдорлар ва улар орқали мамлакат подшоси ва лашкарбошисининг диққатини тортиб, уларни ўзига мурид бўлишига эришса ва улар ҳадялар, тухфалар, мол-давлат, ғаллазор ер берса, кент ва суюрғол бағишласа. Бундай ғараз шоир наздида ўта кетган пасткашлик, тубанликнинг ёмондан ёмон кўринишидир. Бу булғончларга дўзах ўти ҳам ҳайф, чунки одамлар ўтдан азоб кўрса, булардан ўт азоб тортади.

Риёкорлик хусусида қаттиқ ҳақорат ва лаънатлардан сўнг жону жаҳонлар фидо бўлса арзийдиган инсонлар ҳақида гапирилиб, янги “саҳифа” очила бошлайди.

Одам аро кўр не тафовут турур,
Қибла анга, тенгри мунга бут турур.

Равза сўзи доғи демасдур бири,
Куйгали ҳам лойиқ эмасдур бири.

Эй кўнгул, ул элга жаҳонлар фидо,

Дема жаҳонлар, деки жонлар фидо.

Ким қилибон икки жаҳон таркини,
Икки жаҳон демаки, жон таркини...

Бу ва бундан кейинги байтлар ҳақиқий сўфийлар ҳақида. Зеро, академик А.Рустамов таъкидлаганидек, “Шоирнинг бадиий маҳоратини ва ижодий муваффақиятини тўлиқ англаш учун унинг эстетик принципларини аниқлаш керак. Буни билиш учун эса санъаткорнинг борлиқ, жумладан, инсон ҳақидаги фикрларининг фалсафий асосларини билиш зарур” [5, 7]. Мақолатга шу нуқтаи назар билан ёндашилса, Навоий бу ерда билдираётган фикрлари биз юқорида эътибор қаратган Абдурахмон Жомийнинг “Нафаҳот” асарининг муқаддимасида келтирилган назарий фикрларга айнан мосдир.

Шоирнинг фикрича, бундай одамлар икки дунёни ҳам тарк қилиб, икки жаҳоннигина эмас, жонини ҳам тарк этиб, фириб дафтарини елга учириб, номус хирқасини ўтга ёқиб, масжиду майхонани ҳам ёқтирмай, майхонага ҳам, Каъба сари ҳам боқмай, элнинг яхши-ёмонига енг силкиб, одамларнинг бору йўғини бирдек, жонни ҳам, жаҳонни ҳам тупроқча кўриб, бутун борлиқ ва у жойлашган маконни хашакча билиб, дунёдаги ҳамма нарсаларни ўткинчи ҳисоблаб, ўзини эса шу йўқлик ўти ичидаги кул деб, бу хаёллар билан ўзини тамом куйдиради, шу кул билан тозаланган кўзгу (кўнгил) унинг юзини ёритади! Бундай кўзгуда бегона ҳеч нарса йўқ, унда мақсад юзигина жилва қилади. Янада тўғрироғи, бу юксак хаёллар, хаёллар эмас, зарралар унга ҳар биттаси бошидан-оёқ бир кўзгу бўлиб, уни мақсад маъшуқига рўбарў қилади. Ҳар тарафда кўзгу ва жононлар кўринади; кўз ёмон деган нарсага тушмайди. У қаёққа боқмасин, Ҳақни кўради; буларни яратганни эса Фоили Мутлақ (Мутлақ ҳаракатга келтирувчи) деб танийди. Тўғрилиқда улар водийларни қатъ этадилар. Йўлини йитирганларга улар ҳодийдирлар. Кимки хижрон зулматида қолган бўлса ёки умидсизлик водийсида адашиб юрган бўлса, ундай одамларга у Хизрдек қўлини узатади, мақсад манзилига етиш учун унга йўл кўрсатади... Бир кунда қанчадан-қанча манзилларни босиб ўтувчи қуёш билан ой уларнинг марҳамат гулшанидаги икки япроқ кабидир.

Улар қай улуғ сафарга чиқмасин, юзларидаги ҳар қатра тер чуқур бир денгиздир. Улар қаерники мақтаб тўхтар эканлар, уларнинг мақтовларидаги ҳар бир ҳарф тоғча маънога эга. Шахсан уларнинг ўзлари бир парча ер устида яшаб турган ҳолда, фалак гулшанида сайр қиладилар. Шариат иқлимида йўллари

ёруғ бўлиб, унинг хати (чизиғи) ҳар қандай мавҳумликдан тоза... Уларнинг ҳар бири жони борича тоат қилади, имкони борича жон чекади. Набий (пайғамбар) суннатини қанча англасалар, шунча амал қиладилар. Унга жон-дилларидан миннатдорлик изҳор этадилар. Кетма-кет қанча ишларни бажаришмасин, ҳеч нарса кўрмагандай, ҳеч нарса қилмагандайлар. Бир томондан олдиларига келиши мумкин қаттиқчиликларни жиддий тушунишга ҳаракат қилсалар, иккинчи томондан доим ўз ожизликларини тан олиб, юз узр қиладилар. Фақат (Ҳақ) амрида аниқ мақсад билан иш кўрадилар, шунда ҳам улар жаннат умидию дўзах хавфини ўйламайдилар. Кимки (Ҳақдан) бошқани хаёлига келтирса, бундай одамга муҳаббатдан лоф урмоқ (сўзлаш) раво эмас.

Шоир келтирилган фазилатларни шунчаки санамайди, балки ҳақиқий сўфийнинг ахлоқ меъёрлари ва ғоявий асослари ана шу фазилатларга боғлиқлигини таъкидлайди. Шунинг учун мақолатга ҳам хулоса, ҳам юқоридагиларга илова сифатида қуйидаги байтни келтиради.

Эйки, бу гавҳарға тиларсен макон,
Билки, анинг кони эрур тобакон.

Бундан англашиладики, агар мазкур фазилатлар билан бирга кўнгил тубида ишқ ҳам макон тутган бўлса, кейинги мақолатларда келадиган муайян мавзулардаги талаблар солиқ томонидан мукамал ўзлаштирилиши ва ҳаётига татбиқ этилиши шубҳага ўрин қолдирмайди.

Хулоса ўрнида айтиш лозимки, мақолат ғоявий жиҳатдан тасаввуф муҳитида комил инсон тарбияси билан боғлиқ муҳим асосларни, дунёвийлик шароитида эса баркамол шахсни шакллантиришга хизмат қилувчи фазилатларни ривожлантиришга доир керакли маълумотларга бойдир. Шунингдек, композицион жиҳатдан дostonда ажралиб турувчи анъанавий кириш боблар ҳамда иймон ва ислом каби умумий мавзудаги мақолатлар орасида уларни бириктирувчи ҳалқа бўлиб хизмат қилади. Поэтик жиҳатдан эса мақолат Навоий ижодига хос равишда тасвир воситалари, услубий фигуралардан унумли фойдаланиб яратилган. Унда сажъ, дарж, ташбеҳ, тазод, ташхис, талмех, ирсолу-л-масал, тасвия каби юзга яқин бадий санъатлардан фойдаланилган. Шунингдек, шоирнинг исталган деталдан поэтик образ ярата олиш маҳорати яққол намоён бўлган. Албатта, дoston таркибига кирувчи айрим қисмни алоҳида олиб ҳар тарафдан текшириш унинг умумий, тизимли ўрганилиши, таҳлил қилиниши такомилга ёрдам беради.

Адабиётлар:

1. Абдурахмон Жомий. Нафахоту-л-унс мин ҳазароти-л-қудс. (Кўлёзма). Шахсий кутубхона. – Асардан олинган иқтибослар таржимаси бизга тегишли.
2. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. Тўла асарлар тўплами, 10 жилдлик, 9-жилд. – Тошкент: Фан, 2011. – Б. 6 – 304.
3. Насыров И.Р. Основания Исламского мистицизма (Генезис и эволюция). – М.: Языки славянских культур, 2009. – 552 с. (197 – 224)
4. Прозоров С.М. Мистическая любовь к Богу (*ал-махабба*) как доминирующая идея суфийского Пути (*ат-тарика*). – Ишрак. Ежегодник исламской философии. – М.: Восточная литература, 2014/5 – С. 249 – 267; Шу муаллиф. Пророк Мухаммад в суфийской традиции как совершенное воплощение Мистической любви к Богу // Письменные памятники Востока. № 2 (11), Осень-зима, 2009. – С. 114 – 125.
5. Рустамов А. Навоийнинг бадий маҳорати. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1979. – 216 б.